
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5596018>

УДК 027.1 : 2-29 : 271.22

Гончарова Н.В.

Гончарова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, зав.сектором Научной библиотеки, Томский государственный университет, Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. E-mail: Nauchka@mail.ru.

Сборник-конволют слов к церковным праздникам из книжного собрания князей Голицыных

Аннотация: В статье рассматривается часть книжного собрания представителей русской династии аристократов, принадлежащая князю Сергею Михайловичу Голицыну. Анализируется состав сборника, представляющего собой церковные проповеди архиереев, лично знакомых с князем и бывших в разные периоды времени настоятелями Донского монастыря. Прослеживаются внутренние связи содержания сборника с жизнью и мировоззрением владельца. Показано, как в церковных проповедях начала XIX в. раскрывалась тема богатства и благотворительности, почему общественные и исторические явления, такие как Отечественная война 1812 г., приобретали духовное значение, какими способами в церковном красноречии изображался император Александр I и какую роль для рода Голицыных играл Донской монастырь.

Ключевые слова: С.М. Голицын, личная библиотека, сборник-конволют, Донской монастырь, некрополь, Донская икона Богородицы, император Александр I.

Goncharova N.V.

Goncharova Natalia Vladimirovna, PhD in Philology, Head of the Department at the Research Library of Tomsk State University, Russia, 634050, Tomsk, Lenin ave., 36. E-mail: Nauchka@mail.ru.

Collection-convolute of words for church holidays from the book collection of the Princes Golitsyn

Abstract. The article considers the part of the book collection of the Russian representatives from the aristocratic dynasty of Sergei Mikhailovich Prince Golitsyn. The composition of the collection compiled from the archbishops' church preaching personally acquainted with the prince and those who served as superiors at the Don monastery within different periods of time is analyzed. The interconnections of the collection's composition with the life and worldview of the owner are revealed. It is demonstrated how the issue of wealth and charity was depicted in the church preaching's at the beginning of the XIX century why such social and historical phenomena like Patriotic War of 1812, acquired spiritual significance, how the Emperor

Alexander I was depicted through church eloquence and what role the Don Monastery played for the Golitsyn family.

Key words: S.M. Golitsyn, personal library, collection-convolute, Don monastery, necropolis, Our Lady of the Don, Emperor Alexander I.

В фонде Научной библиотеки Томского государственного университета хранится книжное собрание князей Голицыных, пожертвованное в 1880 г. С.М. Голицыным (1843-1915), создателем Голицынского музея на Волхонке. Данное собрание книг является частью большой библиотеки, принадлежавшей представителям четвертой, младшей ветви Голицыных – Михайловичей. Среди владельцев книг известный деятель екатерининского времени М.М. Голицын (1731-1806), его сын, почетный опекун Московского воспитательного дома, С.М. Голицын (1774-1859), дипломат, писатель и коллекционер М.А. Голицын (1804-1860). Часть собрания ранее принадлежала дальним родственникам Голицыных по материнской линии, графам Дмитриевым-Мамоновым [4, с. 181-200].

Книжное собрание содержит многочисленные европейские энциклопедические издания, книги по естественным и гуманитарным наукам, исторические труды, масонские издания, художественные произведения русских и европейских писателей, путеводители и литературу о путешествиях. У каждого владельца были свои интересы, культурные и научные предпочтения, отражающие общие тенденции круга чтения представителей аристократического общества XVIII – XIX вв. Предметом изучения данной статьи является часть собрания, принадлежащая князю Сергею Михайловичу Голицыну (1774-1859). В его библиотеке, насчитывающей около 500 томов, находятся книги учебно-образовательного характера, научно-исторические исследования, издания по военному и медицинскому делу, сочинения античных классиков, произведения русских писателей XVIII – начала XIX вв., журналы и альманахи.

С.М. Голицын – председатель Московского опекунского совета (1830), член

Государственного совета (1837), вице-президент комиссии для сооружения в Москве храма во имя Христа Спасителя (1837), главный директор Павловской больницы и Голицынской больницы для бедных в Москве. По словам великого князя Николая Михайловича, он был «одним из самых уважаемых московских старожилов» [6, с. 603]. Он возглавлял различные благотворительные общества и комитеты и был сведущ в духовной культуре своего времени. Его широкая общественная деятельность, связи в университетском сообществе обусловили наличие дарственных надписей на книгах [2].

Общеизвестным фактом является его переписка с митрополитом московским Филаретом (Дроздовым). В опубликованных письмах Филарета к князю периода 1823–1858 гг. прослеживаются их доверительные отношения, происходит обсуждение духовных вопросов, назначений священников, упоминаются просьбы и пожелания. Князь Голицын был близок к императорской семье и часто становился посредником в вопросах организации торжеств, участия высочайших особ в церковных службах и др. [7]. Князь принимал активное участие в делах церкви и жертвовал средства на церковные нужды. В его библиотеке есть раздел религиозно-нравоучительной и проповеднической литературы, в котором представлены книги по истории церкви, поучения, проповеди, а также сочинения известных церковных деятелей с дарственными надписями.

Внимание привлёк один сборник-конволют, принадлежащий князю С.М. Голицыну и, возможно, им составленный. Конволют (от лат. convolutus – свёрнутый, сплетённый) – сборник, скомпонованный его собственником из различных самостоятельных изданий (книг, статей) или рукописей и переплетённый в отдельную книгу.

Сборник Голицына состоит из 7 изданий (аллигатов), объединенных общей тематикой слов (поучений) к церковным праздникам и значимым событиям. Сборник имеет цельный кожаный переплет и украшен золотым тиснением. На форзаце книги был наклеен экслибрис, но в настоящее время он утрачен. Сохранился бумажный ярлычок на корешке, свидетельствующий о принадлежности экземпляра библиотеке князя С.М. Голицына. Содержательно конволют представляет собой собрание слов и поучений на день празднования Донской иконы Богородицы, на день Великой пятницы Страстной недели и на дни рождения императора Александра Павловича и императрицы Елизаветы Алексеевны. Слова были произнесены в Донском монастыре, Заиконоспасском монастыре, Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре и в Успенском соборе Московского Кремля четырьмя архиереями, которые были настоятелями данных монастырей в период издания слов, с 1816 г. по 1819 г. Архиепископ Амвросий (в миру Алексей Рождественский) был настоятелем Донского монастыря с 28 января 1816 по 15 июля 1817 гг. Архиепископ Евгений (Казанцев) (1778–1871) был настоятелем Заиконоспасского монастыря в 1814–1817 гг. и настоятелем Донского монастыря в 1817–1818 гг. Архиепископ Парфений (в миру Павел Васильевич Чертков) (1782–1853) был настоятелем Заиконоспасского монастыря в 1817–1819 гг. и настоятелем Донского монастыря в 1819–1821 гг. Был среди них и святитель Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, настоятель Воскресенского монастыря в 1817–1819 гг. Слова были изданы в Синодальной типографии в 1816–1819 гг., возможно, при протекции князя С.М. Голицына. Чаще всего в этом контексте упоминается Донской монастырь, и это не случайно.

Донской монастырь был основан в 1591 г. царем Федором Иоанновичем в память об избавлении Москвы от разорения ханом Казы-Гиреем, когда Донская икона с усердной молитвой была поставлена по-

среди малочисленного московского воинства, а утром татары покинули поле битвы. Именно Донской Богородице, «Заступнице всех христиан», чаще всего молились русские люди при частых набегах крымских татар на южные окраины Руси в XVI веке. По преданию, эта икона сопровождала Дмитрию Донскому в Куликовской битве 1380 г.

Значение Донского монастыря для Голицыных было велико. Упоминание этого рода в связи с обителью впервые встречается в 1687 г., когда князь Василий Васильевич Голицын (1643–1714), отправляясь в поход в Крым, взял с собой чудотворную Донскую икону. По возвращении ее встречала царевна Софья, царевичи Иоанн и Петр. Монастырь рос за счет средств государей и частных пожертвований, в 1745 г. он получил высокий статус ставропигиального. С конца 18 века здесь стали появляться первые захоронения знатных людей.

Больничная церковь Донского монастыря, освященная во имя архангела Михаила, стала родовой усыпальницей князей Голицыных. Еще в 1806–1809 гг. она была перестроена иждивением Сергея Михайловича Голицына. Причиной такого внимания С.М. Голицына к этой церкви стало то, что здесь был похоронен его отец Михаил Михайлович Голицын (1731–1804), генерал-лейтенант, камергер двора при Екатерине II, крупный уральский горнозаводчик. Здесь же была позже похоронена и мать С.М. Голицына, княгиня Анна Александровна, урожденная баронесса Строганова (1739–1816), в их большой семье было рождено 10 детей. Над могилой родителей в самом храме был поставлен памятник работы скульптора С. Пименова. Историк И.Е. Забелин описывает памятник как «плоскую гранитную пирамиду, вверху которой мраморный медальон с бюстом князя М.М. Голицына. У подножия пирамиды гробница из розового мрамора, возле которой стоит фигура Веры из белого мрамора; правой рукой она опирается на гробницу, а левой поддерживает крест» [3, с. 52]. По свидетельству Забелина, во вре-

мя Отечественной войны 1812 г. церковь была расхищена французами, но уже в 1813 г. приведена в прежнее состояние на средства князя С.М. Голицына и вторично освящена.

В некрополе Донского монастыря были погребены многие представители рода, как известные, так и не очень. Например, с большим почетом был похоронен Дмитрий Владимирович Голицын (1771–1844), московский военный генерал-губернатор, про которого И.А. Арсеньев писал, что это был «истинный вельможа, <...> посвятивший всю свою честную, плодотворную, безвозмездную деятельность на благо Москвы и ее населения» [1, с. 82]. Впоследствии монастырский некрополь явился местом упокоения многих известных людей и до настоящего времени сохранил культуру прошлого, отразившуюся в надгробных скульптурах и памятных надписях. Сам С.М. Голицын наследовал семейную усадьбу Кузьминки с храмом Влахернской иконы Божией Матери, в котором и завещал себя похоронить. Князь в своем имении устраивал торжества в честь храмового праздника 2 июля, по субботам раздавал милостыню «деньгами и хлебом по старому русскому обычаю» [1, с. 83]. Все это, а также письма митрополита Филарета показывают, что князь был искренне вовлечен в церковную жизнь и чтит духовные праздники.

Анализ содержания сборника показал, что два из семи слов посвящены дню празднования Донской иконы Богородицы. Ежегодно 19 августа из Кремля в монастырь отправлялся крестный ход, и в этот день неизменно вспоминались победы над врагами Отечества и избавление русской земли от нашествия иноплемennых. В слове архиепископа Амвросия (Рождественского) вспоминаются и недавние события Отечественной войны 1812 года, когда «злоба и нечестие Запада разродили было над нами смертоносные тучи, <...> нанесли было глубокие раны в самое сердце России. <...> А Москва как бы для того, чтобы от времени не состариться, в самом пламени переродилась, обновилась и в

краткое время снова облеклась в силу и красоту на удивление враждовавшим ей народам» [I, с. 4-5]. Донская икона всегда очень бережно сохранялась, и в настоящее время находится в Государственной Третьяковской галерее.

Второе событие церковной жизни, которому посвящено три слова – это великий пяток Страстной седмицы. В этот день совершается воспоминание святых спасительных страстей Господа Иисуса Христа, и каждый христианин проверяет свое сердце перед Богом. Один из волнующих вопросов о богатстве земном и небесном поднимался в поучениях. В своем слове архиепископ Парфений, знаменитый проповедник, обращается к именитым слушателям, среди которых, вероятно, находился и князь Голицын, с такими словами: «Славные мира! Вы гордитесь знаменитию крови? Конечно, она облагородствована знаменитыми доблестями предков, но что если сия блестящая оболочка не заключает в себе внутренних сокровищ – величия души, величия добродетелей? Земля есть и в землю отыдидеши – вот удел и знаменитых и худородных!» [V, с. 8-9]. Тема богатства и благодеяний была популярна в дворянской культуре, но редко звучала в проповедях так остро. Архиепископ дает наставление, как нужно принимать почести: «Когда мир подносит тебе титла и отличия, повергни их к подножию Иисуса. Бойся, чтобы блеском земных почестей не потерять венцов нетленных. Они тем только уготованы, которые одну славу Божию ценят выше всей славы человеческой, и титло последователя Христова выше всех титл, подносимых миром» [V, с. 10-11]. Еще один автор «Слова во святой великий пяток», архимандрит Филарет (Амфитеатов), ректор Московской духовной академии, впоследствии митрополит Киевский и Галицкий, говоря об истинной мудрости и божественной любви, утверждал: «Чтобы стяжать ее, надобно долго и постоянно учиться ей в училище креста», имея в виду не учебное заведение, а собственное сердце [VI, с. 19]. Князь С.М. Голицын на протяжении всей жизни поддерживал близкие

отношения с духовными учителями церкви. Показательно упоминание его имени в письме 1857 г. Филарета (Дроздова), митрополита московского к Филарету (Амфиатрову), митрополиту Киевскому: «Помолитесь о благочестивом болярине, князе Сергие Михайловиче, который в болезни сего дня приобщается Святых Тайн» [5, с. 18].

Событием такого же духовного значения, как и церковные праздники, явилось, на первый взгляд, светское мероприятие – день рождения императора Александра I. 12 декабря 1817 г. в Успенском соборе московского Кремля после торжественного богослужения были произнесены слова архипастырей. Два из них находятся в конволюте: «Слово на день рождения его величества государя императора Александра Павловича» архимандрита Амвросия (Рождественского) и архимандрита Евгения (Казанцева). Важно отметить, что в июле 1817 г. Евгений сменил Амвросия в должности настоятеля Донского монастыря, но оба они оставались в чине архимандритов этой обители. Слово архимандрита Амвросия включает в себя и его вторую часть – слово на день рождения ее императорского величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны.

Случаи посещения монастыря особами царской фамилии сохранялись документально как значимые факты, в исследовании И.Е. Забелина сказано, что до начала XVIII в. цари часто посещали московские храмы и участвовали в ежегодном крестном ходе 19 августа из Кремля в Донской монастырь. Царское присутствие в крестных ходах прекратилось после перенесения столицы в Санкт-Петербург, но иногда во время своего пребывания в Москве особы царской фамилии посещали Донской монастырь. Судя по записям, опубликованным И.Е. Забелиным, император Александр I впервые посетил обитель 19 августа 1816 г. Второе посещение состоялось 8 июня 1818 г. Александр был в монастыре вместе с великими князьями – братьями Константином и Николаем. С ними монастырь посетили прусский король Фридрих

Вильгельм со своим сыном, прусским наследным принцем. Именно с Донского монастыря начиналось обозрение московских святынь [3, с. 72-73]. Императрица Елизавета Алексеевна посетила монастырь 1 ноября 1817 г.

Интерес представляют способы изображения русского царя и общественных, исторических явлений в текстах церковных слов. В своей речи архимандрит Евгений рассуждает о рождении монарха, «назначенного судьбою управлять миллионами смертных, устроить благоденствие и охранять безопасность народа бесчисленного, иметь связи менее или более тесные со всеми народами, обитающими на лице земли, ни на час не воздремать на страже против пороков и порочных» [IV, с. 4]. При этом подчеркивается всеобщее человеческое единство: «Сердце не размышляет, оно и под рубищем, и под порфиною сердце человека. Ни хижина, ни трон его не переменяют...» [II, с. 7]. В своей речи архимандрит Амвросий, кроме прочего, определяет, что такое отечество: «общество, которое управляется едиными законами, как тело связывается едиными жилами... Оно есть то пространное поле, где должно сеять и собирать жатву соразмерно своим нуждам и потребностям» [II, с.12-13].

Несколько раз в словах появляется упоминание о событиях недавней войны: «Прошедшие несчастья должны вразумить нас, пример западной монархии, прельстившейся земною мудростью и едва не погибшей, должен научить нас» [IV, с.15]. Проповедник намекает на созданный Александром Священный союз европейских государств, в котором «внешние народы усердно внимают и любезно приемлют глас Его», и призывает «воспламенить и возвысить умы и сердца наши» [IV, с.15].

Также несколько раз возникает тема богатства и праведности. Приобретение земных благ на основании умеренности, человеколюбия и страха Божия «споспешествует духовной вечной жизни», благо-разумное сбережение, осторожное и доб-

рое употребление, направляемое для поддержания и утешения страждущих, бесприютных, «становится источником благословений Божиих и человеческих» [IV, с.10].

Для князя Голицына все эти темы были значимы и важны, своим огромным

состоянием он старался управлять разумно, при этом много жертвуя на благотворительность. Книги из библиотеки С.М. Голицына раскрывают неожиданные стороны личности владельца и свидетельствуют о ценностях одного из виднейших представителей аристократии XIX в.

Опубликовано при поддержке РФФИ №19-012-00038

ОПИСАНИЕ КОНВОЛЮТА

- I. Амвросий (Рождественский, Алексей). Слово на день Донския Богоматери, говоренное в Ставропигиальном Донском монастыре настоятелем архимандритом Амвросием. Москва: В Синодальной типографии, 1816. 18 с.
- II. Амвросий (Рождественский, Алексей). Слова, говоренные в Московском большом Успенском соборе: 1. На день рождения его величества государя императора Александра Павловича. 2. На день рождения ее императорского величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны. / Московскаго первокласнаго ставропигиальнаго Донскаго монастыря архимандритом Амвросием. Москва: В Синодальной типографии, 1817. 32 с.
- III. Евгений (Казанцев, Андрей Евфимьевич). Слово на день празднества Пресвятыя Богородицы, честныя ради Иконы Ея чудотворныя, нарицаемья Донския, / Говоренное в Ставропигиальном Донском монастыре Московской семинарии ректором, и Донскаго монастыря архимандритом Евгением, 1817 года, Августа 19 дня. Москва: В Синодальной типографии, 1817. 16 с.
- IV. Евгений (Казанцев, Андрей Евфимьевич). Слово на день рождения его величества государя императора Александра Павловича, / Говоренное в Московском большом Успенском соборе Святейшаго правительствующаго Синода конторы членом, Московской духовной цензуры председателствующим, ставропигиальнаго Московскаго Донскаго монастыря архимандритом, и кавалером Евгением, 1817, декабря 12. Москва: В Синодальной типографии, 1817. 18 с.
- V. Парфений (Павел Васильевич Васильев-Чертков). Слово во святыи и великий пяток, говоренное в Ставропигиальном Заиконоспасском училищном монастыре архимандритом, Московской семинарии ректором, богословских наук профессором и кавалером Парфением, Апреля 12 дня, 1818 года. Москва: В Синодальной типографии, 1818. – 26 с.
- VI. Филарет (Федор Георгиевич Амфитеатров). Слово во святыи и великий пяток, говоренное в Ставропигиальном Воскресенском, новый Иерусалим именуемом, монастыре, Московской Духовной академии ректором, Архимандритом Филаретом, 1818 года, 12 апреля. Москва: В Синодальной типографии, 1818. – 26 с.
- VII. Парфений (Павел Васильевич Васильев-Чертков). Слово во святыи и великий пяток, говоренное в Ставропигиальном Заиконоспасском училищном монастыре архимандритом, Московской семинарии ректором, богословских наук профессором и кавалером Парфением, Апреля 4 дня, 1819 года. Москва: В Синодальной типографии, 1819. 24 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арсеньев И.А. Слово живое о неживых (Из моих воспоминаний) // Исторический вестник. 1887. Т. 27, № 4 (апрель). С. 68–86.
2. Гончарова Н.В. Книги с дарственными надписями в книжном собрании князя С.М. Голицына // Нравственные ценности и будущее человечества. Материалы XXVIII Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 2019. С. 52-59.
3. Забелин, Иван Егорович 1820-1908 Историческое описание Московского ставропигиального Донского монастыря. М., 1865. 160 с.

4. Никитина Л. В. Книжное собрание князей Голицыных в Научной библиотеке Томского университета // Археография книжных памятников. Сборник научных трудов. Новосибирск, 1996. С. 181-200.
5. Письма Филарета, митрополита Московского и Коломенского к высочайшим особам и разным другим лицам / собр. и изд. Саввой, архиеп. Тверским и Кашинским. Тверь, 1888. 342 с.
6. Русские портреты XVIII и XIX столетий. Т. 2 /издание Великого князя Николая Михайловича Романова ; отв. ред. Станислав Никитин. М., 2000. 680 с.
7. Филарет, митрополит Московский [Дроздов]. Письма Филарета митрополита Московского и Коломенского к князю Сергею Михайловичу Голицыну. М., 1884. 121 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arsen'ev I.A. Slovo zhivoe o nezhyvyh (Iz moih vospominanij) // Istoricheskij vestnik. 1887. T. 27, № 4 (aprel'). S. 68–86.
2. Goncharova N.V. Knigi s darstvennymi nadpisjami v knizhnom sobranii knjazja S.M. Go-licyna // Nравstvennye cennosti i budushhee chelovechestva. Materialy XXVIII Duhovno-istoricheskikh chtenij pamjati svjatyh ravnoapostol'nyh Kirilla i Mefodija. Tomsk, 2019. S. 52-59.
3. Zabelin, Ivan Egorovich 1820-1908 Istoricheskoe opisanie Moskovskogo stavropigial'nogo Donskogo monastyrja. M., 1865. 160 s.
4. Nikitina L. V. Knizhnoe sobranie knjazej Golicynyh v Nauchnoj biblioteke Tomskogo universiteta // Arheografija knizhnyh pamjatnikov. Sbornik nauchnyh trudov. Novosibirsk, 1996. С. 181-200.
5. Pis'ma Filareta, mitropolita Moskovskogo i Kolomenskogo k vysochajshim osobam i raznym drugim licam / sobr. i izd. Savvoj, arhiep. Tverskim i Kashinskim. Tver', 1888. 342 s.
6. Russkie portrety XVIII i XIX stoletij. T. 2 /izdanie Velikogo knjazja Nikolaja Mihajlovicha Romanova ; отв. ред. Stanislav Nikitin. M., 2000. 680 s.
7. Filaret, mitropolit Moskovskij [Drozдов]. Pis'ma Filareta mitropolita Moskovskogo i Kolomenskogo k knjazju Sergeju Mihajlovichu Golicynu. M., 1884. 121 s.

Поступила в редакцию 18.10.2021.
Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Гончарова Н.В. Сборник-конволют слов к церковным праздникам из книжного собрания князей Голицыных // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 46-52. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Goncharova.pdf>